

CAMBIAMENTO CLIMATICO: COME AIUTARE LE PIANTE

AUTORI E AUTRICI

Beatrice Buffoni, Maria Laura Pollio, Moez Magherbi, Valentina Fiorilli, Gianpiero Vigani
Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,
beatrice.buffoni@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di seconda superiore del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo (Torino) e dagli studenti e dalle studentesse di prima superiore dell'Istituto tecnico J.C. Maxwell di Nichelino (TO)

COME STA CAMBIANDO IL CLIMA NELL'AREA MEDITERRANEA

Negli ultimi decenni l'attività dell'uomo ha cambiato e sta cambiando il clima del mondo. L'uso intensivo di combustibili fossili come fonti non rinnovabili di energia ha portato alla veloce emissione di grandi quantità di gas serra in atmosfera. I gas serra sono normalmente presenti in atmosfera e permettono ai raggi UV del sole di scaldare la superficie della Terra. Tuttavia, se presenti in grandi quantità, i gas serra trattengono il calore contribuendo all'innalzamento della temperatura media terrestre in tempi talmente brevi che le specie viventi non hanno il tempo di adattarsi. Gli effetti del cambiamento climatico non riguardano solo un incremento della temperatura ma includono eventi meteorologici estremi, la siccità, alluvioni e aumento del livello dei mari.

L'area mediterranea è particolarmente sensibile al cambiamento climatico poiché caratterizzata dalla presenza un alto livello di urbanizzazione, e quindi di inquinamento atmosferico ed un uso intensivo del suolo.

PERCHÉ È IMPORTANTE PER NOI LA ZONA DEL MEDITERRANEO?

Oltre a essere l'area in cui viviamo, il bacino del Mediterraneo è un posto molto speciale per il mondo! L'area mediterranea è un **hotspot di biodiversità**: circa il 60% delle specie presenti in quest'area si trovano solo qui e in nessun'altra parte del mondo, una ricchezza importantissima da conservare e preservare! Sfortunatamente, è sottoposta a numerose minacce! Soprattutto le piante che sono importanti per l'agricoltura e per l'uomo.

Perché abbiamo bisogno di agricoltura sostenibile? L'agricoltura è sicuramente uno dei settori più vulnerabili al cambiamento climatico a causa della sua sensibilità al clima. Al contempo, tuttavia, è uno dei settori che lo influenzano. Si stima, infatti, che le attività del settore agricolo siano responsabili di circa il 10% delle emissioni di gas serra provenienti dall'UE.

In quest'ottica, l'ambiente e la salvaguardia delle sue risorse stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Per decenni la gran parte della produzione agricola si è basata sul sistema dell'agricoltura intensiva: grandi campi occupati per anni dalle stesse colture, usando abbondanti quantità di fertilizzanti chimici e pesticidi per ricavare la massima

produttività col minore sforzo e costo. Per fortuna il sistema è destinato a non durare, le risorse della terra non sono illimitate e l'uso smodato di composti chimici in ambito agricolo, in aggiunta alle altre fonti di inquinamento, inizia a rompere i delicati equilibri dell'ambiente.

È quindi, importantissimo individuare strategie che possano migliorare la produzione e salvaguardare l'ecosistema, proteggendo le colture dalle conseguenze più drammatiche del "climate change" (in particolare aumento di temperatura e siccità).

L'agricoltura sostenibile, che va ben oltre l'idea che abbiamo di "coltivazione biologica", ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze globali di cibo, senza che vengano penalizzate le generazioni future (Agricultural sustainability Insitute). Il concetto di sostenibilità, come indicato anche dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.), non è legato, infatti, al solo ambiente, ma ha ampie sfaccettature anche dal punto di vista sociale ed economico e vuole favorire un aumento dei livelli di occupazione così come una crescita economica che si basi sulla salvaguardia delle risorse naturali.

Un alleato dal terreno. Una delle più interessanti soluzioni a queste problematiche arriva dal suolo. Tra le radici delle piante non c'è solo terreno e roccia, ma un ambiente ricco di vita microscopica e macroscopica. Un grammo di suolo, in particolare se in prossimità di una radice, può ospitare un numero di microrganismi compreso tra 10 milioni ed il miliardo. Sono funghi, virus, batteri e protozoi la cui identità resta in larga parte sconosciuta, ma rappresentano la maggior parte della componente viva del suolo. L'insieme dei microrganismi del suolo prende il nome di **microbiota** o comunità microbica del suolo e svolge un ruolo chiave per la sopravvivenza delle piante e più in generale per la vita sulla terra (Figura 1).

Questi microrganismi possono essere capaci di decomporre la materia organica e alcuni sono importantissimi per la crescita delle piante, infatti, sono in grado di stimolare il sistema immunitario consentendogli di difendersi dagli attacchi di erbivori o patogeni e le aiutano a difendersi da differenti stress ambientali come la siccità o l'aumento di temperatura.

Figura 1. Il microbioma associato alla radice e al terreno. Il suolo è vivo, è pieno di microrganismi che aiutano le piante a crescere, a nutrirsi e a superare le malattie.

MA COME FANNO LE COMUNITÀ MICROBICHE AD AIUTARE LE PIANTE A SOPRAVVIVERE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO?

Questi microrganismi sono in grado di riprodursi molto più velocemente rispetto alle piante. Le comunità sono, quindi, in grado di evolvere più rapidamente al variare delle condizioni ambientali. L'ambiente che cambia opera una selezione sul **microbioma** (l'insieme delle informazioni genetiche) e gli individui che sopravvivono saranno in grado di trasmettere queste caratteristiche vantaggiose alle generazioni successive. Queste comunità di microrganismi più adatte alle attuali condizioni ambientali saranno in grado di influenzare positivamente le colture.

Un esempio: il progetto EXPLOWHEAT e la simbiosi tra piante e i funghi micorrizici arbuscolari

In tema di agricoltura sostenibile una delle coltivazioni più importanti a livello globale è quella del grano. Il grano duro (*Triticum durum*) è uno dei cereali più consumati a livello

mondiale e il bacino del Mediterraneo è una delle principali regioni di produzione (circa il 60% del grano duro è prodotto in quest'area). Per la FAO la produzione di grano deve aumentare del 50% entro il 2050 per far fronte alle esigenze della popolazione mondiale in crescita. Per questo motivo risulta fondamentale indagare gli effetti del cambiamento climatico sulle colture e cercare una soluzione per mitigarne gli effetti.

A tal fine nasce nel 2019 EXPLOWHEAT (www.unitus.it/it/dipartimenti/explowheat) un progetto internazionale con lo scopo di identificare le varietà di grano duro che sono in grado di tollerare lo stress idrico, mantenendo inalterata la qualità nutrizionale.

In questo contesto, un aiuto potrebbe venire da particolari organismi del suolo: i **funghi micorrizici arbuscolari (AM)**, funghi del suolo che vivono a stretto contatto con le radici della pianta ospite e formano un particolare tipo di interazione che prende il nome di simbiosi micorrizica arbuscolare. Questi funghi hanno delle ife, filamenti sottilissimi e ramificati, in grado di penetrare nei pori più piccoli e profondi del terreno e catturare acqua e nutrienti che verranno successivamente trasferiti nelle cellule della radice, andando ad alleviare le piante dallo stress idrico e dalle carenze nutrizionali.

Un fungo AM costituisce un vero e proprio network di ife esterne alla radice (micelio extraradicale), con le quali esplorano larghe porzioni di suolo non raggiungibili dalle radici delle piante ed ife interne alla radice stessa (micelio intraradicale) finalizzate a formare la struttura chiave di questa simbiosi: l'arbuscolo (Figura 2). All'interno dell'arbuscolo, infatti, avviene lo scambio nutrizionale tra funghi e piante: i funghi AM non possono vivere senza le piante poiché da esse ricevono il nutrimento (zuccheri) mentre le piante ottengono elementi minerali e acqua. In realtà, la simbiosi AM non conferisce alla pianta solo un apporto nutrizionale, ma la presenza del fungo AM nella radice comporta dei cambiamenti ormonali e metabolici in tutti gli organi della pianta (fino alle foglie e talvolta ai frutti) che si traducono in un aumento della capacità della pianta di affrontare gli stress dovuti agli attacchi di insetti o virus, alla carenza idrica o nutrizionale e alle alte temperature.

Figura 2. Rappresentazione della simbiosi micorrizica arbuscolare. All'instaurarsi della simbiosi, il fungo (blu) entra nelle cellule della radice, dove forma l'arbuscolo e scambia i nutrienti con la pianta. All'esterno della radice, nel suolo, si trova il micelio extraradicale, che permette al fungo di assorbire nel terreno acqua e nutrienti utili per gli scambi.

Ma non è finita qui! I funghi AM formano nel suolo quello che viene definito "common mycorrhizal network" (CMN), ovvero una fitta rete ife che assomiglia ad una rete autostradale sotterranea in grado di mettere in contatto diverse piante anche appartenenti a specie differenti. Attraverso questa fitta rete messa in atto dai funghi AM, le piante sono in grado di scambiarsi informazioni (ad esempio per l'arrivo di patogeni) e nutrienti. Attraverso queste connessioni, le piante possono quindi aiutarsi a vicenda (Figura 3): ad esempio, una piccola pianta connessa al CMN può essere nutrita sia dai funghi AM che apportano nutrienti minerali sia da una pianta adulta che cede i prodotti della fotosintesi alla giovane pianta attraverso la fitta rete esistente tra di loro.

Figura 3. Scambio di nutrienti che avviene sotto il livello del suolo, tramite autostrade costituite dal corpo dei funghi AM (le ife). Le piante si aiutano a vicenda passandosi i nutrienti, quelle in difficoltà sono aiutate dalle altre piante (es. le piantine più piccole, che hanno meno accesso alla luce del sole, sono aiutate dalle piante grandi che passano nutrienti per farle crescere).

Per concludere, forse le risposte non andrebbero cercate nella singola specie vegetale perché, come avrete capito, esiste un mondo sotterraneo ricco di connessioni tra le piante! E se riuscissimo a trovare colture di grano o altre consociazioni vegetali che si aiutano tra di loro per far fronte alle esigenze del cambiamento climatico? Non è facile trovarle... questo è lo scopo della ricerca scientifica... questo è il nostro lavoro!

Ma occhi aperti in attesa delle prossime scoperte.

GLOSSARIO:

cambiamento climatico: cambiamento delle condizioni relative al clima di una determinata area

hotspot di biodiversità: area geografica in cui è presente un elevato numero di diverse specie di animali, piante, funghi o microrganismi

microbiota: popolazione di microrganismi che colonizza un determinato luogo, ad esempio il microbiota intestinale è l'insieme dei microrganismi che sono presenti nel nostro intestino

microbioma: insieme delle informazioni genetiche del microbiota, il DNA di tutti gli organismi del microbiota

funghi micorrizici arbuscolari: funghi presenti nel suolo che instaurano simbiosi con l'80% circa delle piante terrestri.

Simbiosi: scambio di nutrienti tra pianta e fungo, che porta beneficio per entrambi e senza cui molte piante non riuscirebbero a vivere.

APPROFONDIMENTI E BIBLIOGRAFIA:

- 1 <https://asi.ucdavis.edu/about/overview>
- 2 <https://www.fao.org/sustainability/background/en/>
- 3 <https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2015/articoli/agricoltura-e-cambiamento-climatico#:~:text=L%27agricoltura%20intensiva%20e%20i%20fertilizzanti,acque%20pu%C3%B2%20causare%20l%27eutrofizzazione>
- 4 <https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2019/articoli/intervista-2013-il-suolo-un>
- 5 https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2020/06/19/I-mediterraneo-indicatore-del-clima-che-cambia-_77d2c71a-6b76-4d57-8e7b-cce8232779ef.html

-
- 6 Plant Growth Promoting and Stress Mitigating Abilities of Soil Born Microorganisms - Shahid Ali1,* and Linan Xie1 - DOI: 10.2174/2212798410666190515115548
 - 7 PRIMA SRIA_2018, <https://prima-med.org/calls-for-proposals/reference-documents/>
 - 8 Robyn Anderson, Philipp E Bayer, David Edwards, Climate change and the need for agricultural adaptation, *Current Opinion in Plant Biology*, Volume 56, 2020, Pages197-202, ISSN 1369-5266, <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.12.006>.